

Documento	ID	Categoria	Indicador proposto/Existente	Coluna do arquivo	Sistema	Cálculo dos indicadores
TCU			Público anual beneficiado por atividades de extensão, por modalidade.		Selecionar	Total de projetos com execução por atividades de extensão por modalidade
TCU			Quantitativo de pessoas atendidas com atividades de extensão no ano em relação ao total de matrículas de graduação da IFE.		Selecionar	Pessoas atendidas com atividades de extensão + Total de estudantes matriculados em graduação
TCU			Número de pessoas atendidas com atividades de extensão.		Selecionar	Total de pessoas atendidas com atividades de extensão
FDI			Número de pessoas participantes dos eventos culturais.		Selecionar	Total de pessoas participantes dos eventos culturais
FDI			Número de pessoas IDT atendidas nas ações de extensão		Selecionar	Total de pessoas IDT atendidas nas ações de extensão
FDI			Número de pessoas em situação de vulnerabilidade atendidas por ações de extensão		Selecionar	Total de pessoas em situação de vulnerabilidade atendidas por ações de extensão
FDI			Número de pessoas em situação de vulnerabilidade atendidas por ações culturais		Selecionar	Total de pessoas em situação de vulnerabilidade atendidas por ações culturais
FDI			Número de pessoas participantes das ações de Extensão do Planetário.		Selecionar	Total de participantes das ações de Extensão do Planetário
FDI			Número de pessoas participantes das ações de Extensão Geoparque Caçapava		Selecionar	Total de participantes das ações de Extensão Geoparque Caçapava
Relatório de Gestão			Número de Pessoas envolvidas nos projetos de extensão escutador(equipe escutora)	T1000_SAP(T1000, Relat_Ext) 14905_SAP(%) docentes/coordenadores, técnicos e total (coordenadores + técnicos)	SAP	Total de pessoas envolvidas em projetos de extensão escutador
Relatório de Gestão			Pessoas da comunidade externa participantes da equipe executora das ações de extensão(Equipe executora)	H colaboradores externos a re. atividades/instituições parceiras	SAP	Total de Pessoas da comunidade externa participantes da equipe executora das ações de extensão
TCU/PCI			Porcentual de docentes envolvidos em atividades de extensão.		Selecionar	Total de docentes e total de docentes envolvidos com atividades de extensão
TCU			Total de matrículas de graduação da IFE.		SAP	Total de matrículas de graduação
TCU/PCI			Número de docentes envolvidos com extensão.	re docentes	SAP	Número de docentes envolvidos com extensão
Relatório de Gestão			Número de docentes bolsistas		SAP	Número de docentes bolsistas
TCU			Porcentual de docentes envolvidos em atividades extensão.		SAP	Total de docentes e Total de docentes envolvidos com atividades de extensão
TCU/PCI			Número total de docentes da universidade.	T1234 SAP	SAP	Total de docentes na universidade
TCU/Relatório de Gestão			Número de docentes envolvidos com extensão.	re docentes	SAP	Total de docentes envolvidos com atividades de extensão
FDI			Porcentual de coordenadores docentes		Selecionar	Total de docentes e Total de docentes coordenadores em projetos
FDI			Número de coordenadores docentes	Coord projetos	SAP	Total de coordenadores docentes
TCU			Porcentual de recursos do orçamento anual destinado às atividades de extensão.		Selecionar	Total de orçamento da extensão + Total do orçamento da instituição
TCU			Orçamento de Extensão		Selecionar	Total de orçamento destinado a extensão
TCU			Orçamento da Instituição		Selecionar	Total de orçamento destinado a instituição
FDI			Produtor relatórios e prestação de contas		Selecionar	Total de recursos internos
Relatório de Gestão			Recursos internos		Selecionar	Total de recursos internos
Relatório de Gestão			Recursos externos (TAES)		Selecionar	Total de recursos externos
FDI			Porcentual de TAES coordenadores		Selecionar	Total de TAES + Total de TAES coordenadores
FDI			Número total de TAES		Selecionar	Total de TAES
FDI			Número de TAES coordenadores		Selecionar	Total de TAES Coordenadores
TCU/Relatório de Gestão			Total de técnicos envolvidos em atividades de extensão.	re técnicos	SAP	Total de TAES envolvidos com atividades de extensão
FDI			Número de extensionistas capacitados.		Selecionar	Total de extensionistas capacitados
FDI			Número de pessoas capacitadas nas Formações Contínuas aos Profissionais de Educação Básica.		Selecionar	Total de pessoas capacitadas nas formações aos profissionais de educação básica
TCU			Número de Professores da Rede Pública atendidos por Programas e Projetos de Formação Contínua.		Selecionar	Total de Recursos da Rede Pública atendidos por Programas e Projetos de Formação Contínua SAP
TCU/PCI			Número anual de atividades de extensão, por modalidade.	Coluna Modalidade, Data Inicio, Data Fim	SAP	Total de atividades de extensão por modalidade
Relatório de Gestão			Número de ações de extensão em execução	Coluna Situação	SAP	Total de projetos e programas de extensão em execução
Relatório de Gestão			Número de Ações de extensão anecdotais	Coluna Situação	SAP	Total de projetos e programas de extensão encerrados
Relatório de Gestão			Quantidade anual ações de extensão apoiada		Selecionar	Total de atividades atual de extensão apoiada
Relatório de Gestão			Número de ações de extensão por campo	Coluna Unidade de Origem	SAP	Total de atividades de extensão por campo
Relatório de Gestão			Número de ações de extensão por campo apoiada.		Selecionar	Total de atividades de extensão por campo apoiada
Relatório de Gestão			Número de Eventos Acadêmicos-científicos organizados na Unidade Universitária*		Selecionar	Total de Eventos Acadêmicos-científicos organizados na Unidade Universitária*
FDI			Número de ODS atendidas pelos projetos de extensão		Selecionar	Total de ODS atendidas pelos projetos de extensão
Relatório de Gestão			Número de bolsas em editais(Extensão e Cultura)		Selecionar	Total de bolsas em editais
FDI			Número de obras culturais produzidas.		Selecionar	Total de obras culturais produzidas
Total de indicadores 43						
Legenda						
Lado disponível no sistema						
Não estão disponíveis no sistema						
Lado não disponível - TMS 0080						
Disponíveis apenas de forma manual						
Não percentual						